

Особливості кваліфікації знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу

Микитчик О.В.¹, Форостяний А.В.², Драган О.В.³

Опубліковано	Секція	УДК
30.01.2025	Право	334.7:005.591.6:69

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20326907>

Анотація. Стаття присвячена дослідженню особливостей кваліфікації знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу.

Детально розкриті об'єктивні та суб'єктивні ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 245 Кримінального кодексу України. Досліджено зміст кваліфікуючих ознак аналізованого кримінального правопорушення.

Проведено відмежування знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу від суміжних кримінальних правопорушень.

У статті здійснено аналіз положень постанов Пленуму Верховного Суду України, у яких висвітлено ключові особливості кваліфікації кримінальних правопорушень проти довкілля, а також проаналізована судова практика щодо кримінальної відповідальності за знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу.

На підставі проведеного аналізу надано авторське тлумачення окремих термінів, які вживаються у кримінальному законодавстві України.

Розроблені пропозиції стосовно внесення змін до національного законодавства з метою вдосконалення норм, що передбачають відповідальність за кримінальні правопорушення проти довкілля.

Ключові слова: кримінальні правопорушення проти довкілля, кримінальна відповідальність, кваліфікація, кваліфікуючі ознаки, знищення об'єктів рослинного світу, пошкодження об'єктів рослинного світу, удосконалення кримінального законодавства, тяжкі наслідки.

Specificities of qualifying the destruction or damage of plant life objects

Annotation. Abstract. The article is devoted to the study of the specifics of qualifying the destruction or damage of plant life objects.

The objective and subjective signs of the corpus delicti provided for in Article 245 of the Criminal Code of Ukraine are revealed in detail. The content of the qualifying features of the analyzed criminal offense is investigated.

¹кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права, процесу та криміналістики, Київський університет інтелектуальної власності та права ORCID 0000-0002-4973-2670

² доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики, Київський університет інтелектуальної власності та права ORCID 0000-0001-8683-488X

³ доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, завідувача кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Київського університету інтелектуальної власності та права, м. Київ ORCID ID <https://orcid.org/0000-0002-5696-6360>

The destruction or damage of plant life objects is distinguished from related criminal offenses.

The article analyzes the provisions of the resolutions of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine, which highlight the key features of the qualification of environmental crimes, and analyzes the judicial practice regarding criminal liability for the destruction or damage of plant life objects.

Based on the analysis, the author's interpretation of certain terms used in the criminal legislation of Ukraine is provided.

Proposals have been developed regarding amendments to the national legislation in order to improve the norms providing for liability for criminal offenses against the environment.

Keywords: criminal offenses against the environment, criminal liability, qualification, qualifying features, destruction of plant life objects, damage to plant life objects, improvement of criminal legislation, grave consequences.

Вступ

Постановка проблеми та її актуальність. Природа утворює зовнішнє середовище, що оточує людину. Це сукупність умов, які становлять природну основу, сферу існування людства, будучи водночас джерелом людського життя, добробуту та процвітання. Взаємодія суспільства з природою завжди була і залишається найважливішою умовою людського існування. Все, що ми виробляємо і споживаємо, створюється шляхом використання природних ресурсів. Тому роль природи в житті людей постійно зростає. Невипадково її захист закріплений в Конституції України [1, с. 618].

Правові основи екологічної політики закладені у Декларації про державний суверенітет України й Основному Законі України, який встановлює обов'язок держави забезпечувати екологічну безпеку, гарантує громадянам право на безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище [2, с. 386]. У своїй постанові Пленум Верховного Суду України «Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля» від 10 грудня 2004 р. № 17 зазначив, що «Злочини та інші правопорушення проти довкілля посягають на суспільні відносини у сфері охорони конституційного права громадян на безпечне довкілля, а також у сфері охорони, використання, збереження і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання й усунення негативного впливу господарської та іншої діяльності людини на навколишнє природне середовище, збереження генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій, а також природних об'єктів, пов'язаних з історико-культурною спадщиною» [3].

При кваліфікації кримінальних правопорушень проти довкілля, треба виходити з того, що майже всі їх диспозиції є бланкетними, а тому необхідно керуватися законодавчими або іншими нормативними актами щодо охорони природного навколишнього середовища, а саме: Земельним кодексом, Лісовим кодексом, Водним кодексом, Законами України: «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про поводження з радіоактивними відходами», «Про екологічну експертизу», «Про тваринний світ», «Про природно-заповідний фонд України», «Про мисливське господарство та полювання», «Про рослинний світ», «Про Червону книгу України», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», постановами Кабінету Міністрів України, тощо.

Спеціальні питання кваліфікації кримінальних правопорушень проти довкілля висвітлені в постанові Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля» від 10 грудня 2004 р. № 17 [3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До проблем кримінально-правової охорони об'єктів рослинного світу зверталися в своїх працях такі вчені, як: С.Б. Гавриш, О.О. Дудоров, О.В. Зражевський, Д.В. Каменський, Т.В. Корнякова, В.К. Матвійчук, М.І. Мельник, І.І. Митрофанов, Р.О. Мовчан, В.О. Навроцький, Є.О. Письменський, А.М. Притула, М.І. Хавронюк, Ю.А. Турлова [4] та інші.

Праці цих учених становлять значну наукову та практичну цінність, проте комплексного теоретичного дослідження особливостей кваліфікації знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, не проводилося.

Метою статті є розкриття особливостей кваліфікації знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, відмежування даного складу кримінального правопорушення від інших та розроблення відповідних пропозицій з метою вдосконалення норм, що передбачають кримінальну відповідальність за кримінальні правопорушення проти довкілля.

Результати

Елементами складу кримінального правопорушення є невід'ємні складові, які утворюються пов'язаними між собою ознаками, що характеризують кримінальне правопорушення: об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона кримінального правопорушення [5, с. 34].

Знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу передбачає наявність обов'язкових об'єктивних та суб'єктивних ознак, які визначають склад кримінального правопорушення як підстави кримінальної відповідальності та впливають на його кваліфікацію.

Обов'язковою ознакою складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 245 КК України виступає його предмет. Так, предметом даного кримінального правопорушення є об'єкти рослинного світу: лісові масиви – дерева та чагарники, що покривають земельні ділянки, зелені насадження навколо населених пунктів – дерева та чагарникові рослини, трав'яна рослинність, насадження вздовж залізниць, зокрема, у виді захисних смуг вздовж залізниць, автомобільних доріг, каналів, інших водних об'єктів, гідротехнічних споруд, ползахисних лісових смуг тощо, стерні – нижні частини стеблин зернових культур, що залишилися на корені після збирання врожаю, сухі дикоростучі трави, рослинність або її залишки на землях сільськогосподарського призначення.

До предметів кримінального правопорушення не відносяться зелені насадження міст та інших населених пунктів за умови, що вони не віднесені до категорії лісів (міські парки, парки культури і відпочинку, ботанічні сади, сади житлових районів, сквери, бульвари, насадження на територіях шкіл, дитячих закладів, спортивних споруд, підприємств, вздовж вулиць тощо). Знищення або пошкодження зазначених зелених насаджень за наявності підстав слід кваліфікувати як кримінальне правопорушення проти власності [6, с. 50].

Кваліфікуючи знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу за об'єктивною стороною необхідно враховувати, що вона включає такі обов'язкові ознаки:

1) суспільно небезпечне діяння у формі знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення;

2) наслідки у виді знищення або пошкодження вищезазначених предметів кримінального правопорушення (ч. 1); спричинення загибелі людей, масової загибелі тварин, інші тяжкі наслідки (ч. 2);

3) причинний зв'язок між суспільно небезпечним діянням і настанням наслідків, зазначених у диспозиції статті.

4) спосіб вчинення – вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом.

Під знищенням об'єктів рослинного світу слід розуміти приведення їх у повну непридатність до використання за цільовим призначенням, коли вони перестають існувати або втрачають свою природню та екологічну цінність.

Пошкодження лісових масивів, зелених насаджень, рослинності, тощо – це погіршення їх якості, зменшення цінності або приведення у непридатний до використання за цільовим призначенням стан. Наприклад, під пошкодженням лісового масиву слід розуміти заподіяння шкоди, яка значно погіршує якість лісу, зменшує його екологічну та природню цінність.

Під тяжкими наслідками за ч. 2 ст. 245 КК слід розуміти: загибель чи масове захворювання людей; істотне погіршення екологічної обстановки в тому чи іншому регіоні (місцевості); зникнення, масові загибель чи тяжкі захворювання об'єктів тваринного і рослинного світу; неможливість відтворити протягом тривалого часу ті чи інші природні об'єкти або використовувати природні ресурси в певному регіоні; генетичне перетворення тих чи інших природних об'єктів; заподіяння матеріальної шкоди в особливо великих розмірах; тощо.

З'ясовуючи питання про те, чи є загибель або захворювання об'єктів тваринного світу масовими, суди, зокрема, повинні досліджувати відомості про чисельність тварин, риби, інших організмів, що загинули чи захворіли, їх поширеність на території України або конкретної адміністративно-територіальної одиниці.

Під загибеллю людей треба розуміти смерть хоча б однієї людини, що сталася внаслідок вчинення злочинів, відповідальність за які передбачена відповідними статтями КК [3].

Знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу вогнем – умисне спричинення пожежі шляхом застосування вогню (підпал), якщо при цьому існувала загроза спричинення загибелі людей, масової загибелі тварин, інші тяжкі наслідки; порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (розведення багаття у невстановлених місцях, заправка бензином, гасом, маслом або іншими легкозаймистими речовинами транспортних засобів, тощо).

Знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу іншим загальнонебезпечним способом – це заподіяння шкоди внаслідок дії хімічних речовин, транспортних засобів, вибухів, затоплення, руйнування та інших дій якщо при цьому існувала загроза спричинення загибелі людей, масової загибелі тварин, інші тяжкі наслідки.

Знищення або пошкодження лісових масивів у інший, ніж зазначені, спосіб утворює склад відповідного адміністративного проступку (ст. ст. 65, 65-1, 66, 72 КУпАП). При відмежуванні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 245 КК у разі знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу вогнем, від знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі (ч. 2 ст. 77 КУпАП), слід виходити з того, що суспільна небезпека розглядуваного злочину визначається не тільки способом, а й кількісними, якісними і вартісними параметрами шкоди, заподіяної лісовим ресурсам [2, с. 410].

Кримінальне правопорушення вважається закінченим з моменту знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення (матеріальний склад). Це означає, що необхідно встановити наявність не тільки суспільно небезпечного діяння, а й суспільно небезпечних наслідків і причинного зв'язку між таким діянням і його наслідками.

Зокрема, вироком Ківерцівського районного суду Волинської області від 09 квітня 2025 року було засуджено О. за ч. 1 ст. 245 КК України. Так, 26.02.2025 року близько 18

год. 00 хв. 0., перебуваючи на земельній ділянці сільськогосподарського призначення, яка відноситься до земель комунальної власності Цуманської селищної ради, Луцького району, Волинської області, за координатами Google Maps 50, 9516871, 25,888015, та знаходиться на відстані близько 50 м. від вулиці Партизанська у с. Берестяне, Луцького району, Волинської області, діючи із злочинною недбалістю, свідомо ігноруючи вимоги ст. 27 Закону України «Про рослинний світ», ст. 39 Закону України «Про тваринний світ», ст. 16 Закону України «Про охорону атмосферного повітря», незаконно, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків свого діяння, хоча повинна була і могла їх передбачити, за допомогою сірників, здійснила підпал сухих дикоростучих трав, рослинності та її залишків на вказаній земельній ділянці, що призвело до виникнення неконтрольованого процесу горіння, внаслідок чого відбулось знищення та пошкодження вогнем вказаних об'єктів рослинного світу, виникли чинники, небезпечні для істот та навколишнього природного середовища, в атмосферу вивільнились шкідливі хімічні сполуки, а вогнем знищені та пошкоджені об'єкти рослинного світу, природний стан ґрунтового покриву, мікроорганізми на площі 3900 м² [7].

З'ясовуючи обставини вчиненого протиправного діяння, необхідно особливо ретельно перевіряти, чи є причинний зв'язок між ним і фактом заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу, чи не зумовлені шкідливі наслідки факторами, що не залежали від волі підсудного (стихійне лихо, пожежа тощо) [2].

Суб'єктом даного кримінального правопорушення є фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку.

Суб'єктивна сторона характеризується умисною або необережною формою вини. Психічне ставлення до загибелі людей або настання інших тяжких наслідків має бути необережним.

Якщо винна особа передбачає суспільно небезпечний характер свого діяння і бажає (або свідомо припускає) настання наслідків у виді позбавлення життя іншої людини або тяжких тілесних ушкоджень, її дії слід додатково кваліфікувати за статтями 115 КК або 121 КК України [8, с. 23]. Під час проведення досудового розслідування виникають певні проблеми при розмежуванні знищення або пошкодження лісових масивів вогнем або іншим загальнонебезпечним способом від незаконної порубки лісу (ст. 246 КК України), вчиненої з використанням загальнонебезпечного способу.

Так, способи незаконної порубки лісу є досить різноманітними та на кваліфікацію кримінального правопорушення не впливають. Серед них може зустрічатися відділення деревостанів від середовища росту вибухом, підпалом (випалювання кореня дерева) тощо.

Як зазначалося вище, загальнонебезпечний спосіб визначається як знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, якщо при цьому існувала загроза спричинення загибелі людей, масової загибелі тварин, інші тяжкі наслідки. Тобто, даний спосіб застосовується шляхом використання, наприклад, вибухових, хімічних речовин, транспортних засобів, тощо.

Через це не можна вважати вчиненим загальнонебезпечним способом кожне посягання шляхом підпалу, вибуху, затоплення, тощо без огляду на інші чинники. Крім того, предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 245 КК України є цілі лісові масиви та зелені насадження. Це дозволяє стверджувати, що за ст. 246 КК України, за наявності інших необхідних умов, будуть кваліфікуватися дії, що полягають в незаконній порубці лісу шляхом підпалу, вибуху тощо, якщо це призвело до знищення або пошкодження окремих лісостанів.

Незаконна порубка загальнонебезпечним способом (наприклад, за допомогою вибухівки), а також необережне поводження з вогнем під час незаконної порубки, якщо

це призвело до знищення або пошкодження лісових масивів чи зелених насаджень, утворюють сукупність злочинів, передбачених ст. ст. 245 і 246 КК [9, с. 512].

Наявність або відсутність ще однієї ознаки (якщо така існуватиме) дозволяє провести розмежування між кримінальними правопорушеннями, передбаченими, відповідно, ст. 245 та ст. 246 КК України. Це – ціль заволодіння деревом або чагарником при порубці лісу [10, с. 30].

Ще слід звернути увагу на кваліфікуючу ознаку, передбаченою ч. 3 ст. 246 КК України, як то вчинення незаконної поруби дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях у заповідниках або на територіях чи об'єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах. На нашу думку, таку кваліфікуючу ознаку доцільно передбачити також і у ст. 245 КК України.

Висновки

Кримінальна відповідальність за знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу передбачена статтею 245 КК, яка розташована у розділі VIII Особливої частини КК (Кримінальні правопорушення проти довкілля).

Обов'язковою ознакою складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 245 КК України є його предмет, який безпосередньо впливає на його кваліфікацію.

На основі проведеного дослідження особливостей кваліфікації знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, розроблено пропозиції щодо удосконалення статті 245 КК України, запропонувавши викласти її у такій редакції:

Стаття 245. Знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу

1. Знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом -

караються...

2. Ті самі дії, вчинені у заповідниках або на територіях чи об'єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах, -

караються...

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, -

караються...

Список використаних джерел

1. Babanina, V., Mykytchuk, O., Matiushenko, O., & Ladniuk, V. Prevention of crimes against the environment: the experience of Ukraine. *Cuestiones Políticas*. 2021. № 39 (70). P. 617–639. <https://doi.org/10.46398/cuestpol.3970.37> URL : <https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/36896/39891>
2. Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ: Навчальний посібник за заг. ред. В. В. Коваленка; за наук. ред. О. М. Джузи та А. В. Савченка. К.: Атіка, 2011. 648 с.
3. Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля : постанова Пленуму Верховного Суду України від 10 грудня 2004 р. № 17. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0017700-04#Text>.
4. Турлова Ю.А. Екологічна злочинність в Україні: кримінально-правові та кримінологічні засади протидії : монографія. Київ : Знання України, 2018. 459 с.
5. Кримінальне право України. Загальна частина. Альбом схем : навч. посіб. Київ : Алерта, 2015. 212 с.
6. Драган О.В., Бабайлова Л.М. Щодо кримінальної відповідальності за знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу в сучасних умовах. *Права людини та*

публічне врядування в сучасних умовах : Матеріали VII Міжнародного правничого форуму, 28 травня 2024 р., м. Чернівці/ Уклад. І.В. Ковбас, І.І. Бабін, О.І. Ющик, І.Ж. Торончук, П.І. Крайній. Чернівці : Технодрук, 2024. С.49-52. ISBN 978-617-8034-50-4.

7. Вирок Ківерцівського районного суду Волинської області від 09 квітня 2025 р. (Справа № 158/911/25). URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/126467971>
8. Драган О. В., Таможня О.С. Суб'єктивна сторона кримінальних правопорушень проти довкілля *Актуальні питання кримінального права, процесу* : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18 листопада 2025 р.), за заг. ред. д.ю.н., проф., В.І. Фелика, за наук. ред. д.ю.н., проф., О.В. Драган, ; Київ. ун-т інтелект. власн. та права. Київ : АА Тандем, 2025. с.65-71. ISBN 978-966-488-346-4. DOI 10.5281/zenodo.18185467. С. 22-25.
9. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. 4-те вид., переробл. та доповн. / Відп. ред. С.С. Яценко. К. : А.С.К., 2005. 848 с.
10. Навроцький В. О. Злочини проти природи: Лекції для студентів юридичного факультету / Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. Л., 1997. 56 с.